

ПРОБЛЕМЫ СТАНОВЛЕНИЯ КРЕАТИВНОЙ ЭКОНОМИКИ В УЗБЕКИСТАНЕ

Хамракулова О.Д.¹

1. Samarkand Institute of Economics and Service
2. Samarkand branch of Tashkent State University of Economics,

Open access

IJEFI

SJIF 2024: 3.057

Хамроқулова О.Д. Samarkand Institute of Economics and Service, professor. Samarkand Uzbekistan

Алиқулов С.А. Samarkand branch of Tashkent State University of Economics, associate professor. Samarkand Uzbekistan.

ORCID: 0009-0009-0480-7104

e-mail:

Samaralikulov1953@gmail.com

Received: November 10, 2023

Revised: November 15, 2023

Accepted: November 24, 2023

Published: December 29, 2023

Funding source for publication:

Samarkand branch of Tashkent state University of Economics

Аннотация: Многообразие тенденций развития мировой экономики тесно связано с возникновением креативности. Объектами инновационного развития в креативном обществе становятся все его сферы: экономика, наука, техника, политика, социальная сфера, регионы, отрасли, предприятия, товары, технологии, образование, культура, искусство, спорт и др. Без креативного общества не может быть креативной экономики

Ключевые слова: мировая экономика, мышление, креативность, рынок, рыночная экономика, креативная экономика, экономика знаний, креативная индустрия.

Abstract: The diversity of trends in the development of the global economy is closely related to the emergence of creativity. The objects of innovative development in a creative society are all its spheres: economics, science, technology, politics, social sphere, regions, industries, enterprises, goods, technologies, education, culture, art, sports, etc. Without a creative society there can be no creative economy

Key words: world economy, thinking, creativity, market, market economy, creative economy, knowledge economy, creative industry.

ВВЕДЕНИЕ

Одним из проявлений новых тенденций в развития мировой экономики является появление креативной экономики, где главными продуктами которых являются новые идеи и инновации в различных областях человеческой деятельности.

В развитых странах креативность становится и основным источником экономической ценности. Интеллектуальная собственность приходит на смену таким ресурсам, как земля, рабочая сила, капитал в качестве наиболее ценного экономического ресурса.

По объему валовой добавленной стоимости мировыми лидерами в сегменте креативных индустрий являются США (\$988 млрд.) и Китай (\$921,6 млрд.). По доле креативных индустрий в ВВП страны первое место занимает Италия (6,1%), затем Великобритания (5,8%) и Австралия (5,7%). Среднемировой уровень 3%. В России по данным АСИ на 2018 год этот показатель был 4,37%. Узбекистан занял 100-ю строчку в ежегодном рейтинге Глобальном индексе креативности (Global Creativity Index-2015) среди 139 стран мира [1].

Объектами инновационного развития в креативном обществе становятся все его сферы: экономика, наука, техника, политика, социальная сфера, регионы, отрасли, предприятия, товары, технологии, образование, культура, искусство, спорт и др. Без креативного общества не может быть креативной экономики. В креативном обществе в наибольшей степени раскрывается творческий потенциал людей.

В этой связи, необходимо отметить, что в результате своего развития человечество перейдет на креативный уровень, т.е. станет креативным человечеством.

АНАЛИЗ ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

В Узбекистане как и в других странах СНГ нет достаточных теоретических разработок по изучению экономического механизма, условий, факторов по переходу на креативную экономику. Такие категории как креативность, мышление, инновации, экономика знаний являются совершенно новыми, не изученными. Однако тенденции развития мировой экономики показывают, что все это уже существует в мире, а также требует детального и пристального изучения. Так, получили популярность работы зарубежных экономистов Дж. Хоккинса, Р. Флорида, а прочих исследователей по вопросам креативной экономики. Однако изучение проблем в данном направлении

требует пристального внимания, в частности, для изучения направлений развития экономики Узбекистана. В этой связи, мы считаем, что исследование проблем развития креативной экономики в Узбекистане, является своевременной, необходимой, а также весьма актуальной. В Стратегии «Новый Узбекистан» на 2022-2026 годы ожидается увеличение валового внутреннего продукта на душу населения в последующие пять лет в 1,6 раза, а доход на душу населения достигнет к 2030 году \$4 тыс., благодаря чему Узбекистан сможет войти в ряд «государств с уровнем доходов выше среднего» [2].

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

В работе использованы следующие методы: научной абстракции, анализ и синтез, индукция и дедукция, статистические методы.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

По мнению многих известных ученых, креативная экономика становится и будет в дальнейшем одной из главных форм социально-экономического развития. По их мнению, формирование соответствующей интеллектуальной среды, всей системы социально-экономических отношений будет способствовать раскрытию творческих способностей людей, созданию ими новых творческих идей и успешной их реализации в жизнь. Именно креативная экономика будет являться механизмом раскрытия творческой энергии людей в новых социально-экономических условиях постиндустриального общества.

Термин «креативная экономика» впервые был введен в научный оборот в 2000 г. Джоном Хокинсом. Первоначально в соответствии с его концепцией, креативная экономика нашла отражение в успешно развивающемся креативном бизнесе. По его мнению, особенность креативной экономики проявляется в системе специфических социально-экономических отношений между собственно экономикой и творческим подходом к ее развитию и совершенствованию. В конечном итоге, это приводит к становлению и развитию нового креативного сектора постиндустриальной экономики, в основе которого лежит интенсивное использование творческих и интеллектуальных ресурсов [3].

Иное толкование в термин «креативная экономика» привносит Ричард Флорида. В основу выявления специфики креативной экономики им был положен признак профессий, рода занятий работников в креативной индустрии [4].

В настоящее время понятие «креативная экономика» нередко отождествляется с понятием «экономика знаний». При этом речь идет об особом секторе экономики, основанном, прежде всего, на различных видах интеллектуального труда. Подобное толкование является справедливым лишь в известной мере. Вместе с тем, по нашему мнению, ограничивать креативную экономику только данным признаком недостаточно. К другим признакам креативной экономики ряд авторов справедливо относят, так называемое, креативное мышление, креативное проектирование, имеющие практическую направленность.

В современном мире креативная экономика проявляется в разнообразных направлениях социально-экономического развития. Она является мотиватором, обеспечивающим привлекательность инвестиционного климата, модернизацию сфер образования и науки, развитие специфических направлений социальной сферы и т.п.

Интеллектуальный потенциал общества связан также с уровнем его культуры. Высокий уровень культуры способствует высокому уровню интеллектуального потенциала, а низкий - снижает его. С начала 2000-х темпы роста креативных услуг (реклама, создание продуктов, музыкальная индустрия и так далее) увеличивались ежегодно на 17%. Благодаря экономическому росту все больше людей понимало, что идеи — это не что-то противоположное материальному благополучию, а наоборот — то, что может принести большой доход. В последние 3-5 лет о креативной экономике заговорили как о важном тренде рынка и новой стадии развития общества. В 2021 году венчурные инвесторы вложили суммарно более \$2 млрд в 50 стартапов, которые ориентируются на работу с создателями контента. Согласно оценке Influencer Marketing Hub, к настоящему моменту объем мирового рынка креативных индустрий составляет около \$104.2 млрд. А к 2024 году объем креативной экономики в мире может превысить \$1 трлн. [5].

ОСНОВНЫМИ ФАКТОРАМИ РОСТА КРЕАТИВНОЙ ЭКОНОМИКИ

Являются человеческий потенциал, внутренний спрос, инновации, инвестиции; обеспечивающими факторами являются эффективный креативный, инновационный, инвестиционный, производственный и социальный менеджмент; дополнительным фактором является внешний спрос.

Признаками креативной (инновационно-креативной) экономики являются непрерывное инновационное развитие, большая роль человеческого капитала в

инновационном развитии страны:

- ✓ инвестиции в новые товары, услуги, технологии, в развитие человеческого капитала;
- ✓ большая доля наукоемкой продукции в ВВП;
- ✓ конкуренция на основе инноваций; специализация и кооперация в области инновационной деятельности хозяйствующих субъектов;
- ✓ создание комплексов производств имеющих межотраслевой и глобальный характер;
- ✓ высокая наукоемкость производства и высокий уровень профессиональной подготовки работников, защита объектов интеллектуальной собственности.

Важнейшей характеристикой инновационно-креативной экономики является наличие *индустрии инноваций*, под которой понимается сфера разработки, производства и реализации конкурентоспособных инноваций в массовом масштабе. Индустрия инноваций должна охватывать все отрасли экономики и социальную сферу, а инновации должны носить отраслевой и межотраслевой характер.

На государственном и институциональном уровне феномен креативной экономики был впервые реализован Великобританией в рамках Карты креативных индустрий Департамента культуры, медиа и спорта (DCMS) в 1998 г.

До сих пор не существует единого мирового реестра, что считать креативными индустриями, а что нет. Тесная связь отраслей креативной экономики с другими индустриями часто затрудняет определение и выделение их в отдельный креативный блок. Стандартная классификация отраслей экономики не позволяет определять креативные отрасли. Министерство по цифровизации, культуре, медиа и спорту Великобритании в 2015 году отнесло к креативной экономике отрасли, которые основаны на создании и использовании интеллектуальной собственности, а именно:

- ✓ Реклама и маркетинг;
- ✓ Архитектура;
- ✓ Ремёсла;
- ✓ Дизайн промышленный, графический, создание моделей одежды;
- ✓ Кинематография, ТВ, видео, радио и фотография;
- ✓ Разработка ПО, сервисов, приложений, игр;
- ✓ Издательское дело и пресса ;
- ✓ Музей, галереи, библиотеки;

- ✓ Музыка, театр, искусство.

Однако в Узбекистана используют другую классификацию для секторов экономики, которые не идентифицируют и отдельно не измеряют определенные креативные индустрии. В соответствии с этой категоризацией подсекторы креативной индустрии распределены по 5 основным секторам:

- ✓ Обрабатывающая промышленность;
- ✓ Информация и связь;
- ✓ Профессиональные, научные и технические услуги;
- ✓ Образование;
- ✓ Искусство, развлечения и отдых.

На наш взгляд, необходимо определить пути перехода Узбекистана на креативную экономику. Учитывая ряд проблем, связанных с развитием креативной экономики в Узбекистане, следует отметить, что данный сектор экономики развит довольно слабо, имеет место, но не получает необходимого внимания со стороны государства и других участников в нематериальном производстве: не все понимают его значение для дальнейшего развития экономики, но делают вид, что у нас что-то есть. Возникает некий парадокс:

- ✓ с одной стороны, креативные индустрии уже существуют, и очень хорошо;
- ✓ с другой стороны, они особенно распространены в развитых странах с рыночной экономикой.

Говорить о единстве мнений по вопросам креативной экономики не приходится. Как выйти из этой ситуации, на наш взгляд, необходимо [6-10]:

- поэтапный подход к детальной разработке не только самых фундаментальных концепций креативной экономики, но и поиск возможности их использования в конкретной экономике страны. При этом следует отметить, что законодательная база страны не уделяет должного внимания развитию этой сферы отсутствуют законы, регулирующие творческую деятельность, условия предоставления дополнительных льгот и субсидий. Соседние страны нас немного опережают в Казахстане уже принят закон о креативных индустриях, а в Кыргызстане по этому вопросу сформирован специальный совет во главе с президентом. В то же время Торгово-промышленная палата указывает на потенциал Узбекистана в этой сфере, особенно в области ремесел и прикладного искусства, которые сейчас продвигает ассоциация Хунарманд. Но в то же время креативные индустрии — это не просто ремесла они охватывают разные сферы — от театра и книгоиздания до галерей современного искусства и разработки игр;

- хорошо изучить опыт развитых стран в развитии креативных индустрий, а также его применение в экономике Узбекистана. Международный опыт показывает, что развитие креативных индустрий способствует повышению инвестиционной привлекательности территорий, повышает квалификацию работников, стимулирует инновации и творчество, повышает конкурентоспособность городов. Стратегия творческих индустрий порождает новые формы сотрудничества между гуманитарными организациями;

- разработать долгосрочную концепцию развития креативной экономики в Узбекистане (на 20-30 лет), найти такие экономические инструменты, которые позволили бы повысить творческие способности людей, особенно молодежи, развивать творческое и инновационное развитие страны. экономика Узбекистана (например, вы можете изучить концепции развития креативной экономики России и Казахстана); создание законодательной базы для функционирования арт-рынка;

-поддержка и стимулирование научной и инновационной деятельности, прежде всего творческих идей и разработок молодого поколения, а также создание благоприятных условий для активного участия талантливой молодежи в этой деятельности; расширить возможности молодежи проявить себя в развитии творческих идей и технологий;

- создать эффективные механизмы продвижения и внедрения перспективных отечественных достижений в области исследований и инноваций, включая организацию и укрепление материально-технической базы научно-экспериментальных специализированных лабораторий, центров высоких технологий, технопарков и других инновационно ориентированных структур, в том числе с участием иностранных инвесторов.

ЛИТЕРАТУРА

[1] <http://ru.wikipedia.org/wiki/>

[2] Стратегия Новый Узбекистан на 2022-2026 годы.- www :Review uz

[3] Хокинс Джон. Креативная экономика. Как превратить идеи в деньги. пер. с англ.М.: Классика- XXI, 2011.

[4] Флорида Р. Креативный класс: люди, которые меняют будущее.- Пер. с англ.- М.: Издательский дом «Классика-XXI», 2005.

[5] www: Sputnik. Uz

[6] Creative economy Essence development problems in Uzbekistan.- British View, issn 2041- 3963, volume 7, Issue 2, 2022; Doi 10. 5281/zenodo 7009232 .Universal impact 8. 528 sjif 2022 4 629, 100-103p.

[7] Methodological Aspects Of The Formation Of Creative Industries And Their Use In The Economy Of Uzbekistan.- British View, issn 2041- 3963, volume 7, Issue 2, 2022; Doi 10. 5281/zenodo 7009232 .Universal impact 8 528 sjif 2022 4 629, 104-108p.

[8] Khamrakulova O. D. INVESTMENTS IN THE DEVELOPMENT OF THE INNOVATIVE ECONOMY OF UZBEKISTAN //Thematics Journal of Commerce and Management. – 2023. – Т. 7. – №. 1.

[9] Zhaynarov E., Khamrakulova O. D. PRINCIPLES FOR THE FORMATION OF AN EFFECTIVE REGIONAL INVESTMENT POLICY IN UZBEKISTAN //Thematics Journal of Commerce and Management. – 2023. – Т. 7. – №. 1.

[10] Sh G., Khamrakulova O. D. FOREIGN INVESTMENTS AND INNOVATIVE WAY OF DEVELOPMENT OF THE ECONOMY OF UZBEKISTAN //British View. – 2022. – Т. 7. – №. 3.

[11].Абдуллаев, З. Х. (2021). Илмий ва инновацион фаолият самарадорлиги ва олий таълим муассасалар рейтингги. DEVELOPMENT ISSUES OF INNOVATIVE ECONOMY IN THE AGRICULTURAL SECTOR, 1002-1007.

[12]. Abdullaev, Z. H., & Quagli, A. (2022). THE METHODOLOGY FOR RECOGNITION OF BIOLOGICAL ASSETS'GROWTH, NATIONAL AND INTERNATIONAL PERSPECTIVES. Current Issues of Bio Economics and Digitalization in the Sustainable Development of Regions (Germany), 1-4.

[13]. Tukhtabaev, J. S., Yuldashev, S. E., Abdullaev, Z. K., Kubaev, U. R., Raximov, A. N., & Khusanov, M. (2022, December). ECONOMETRIC ASSESSMENT OF PROSPECTS OF ENSURING FOOD SAFETY IN UZBEKISTAN. In Proceedings of the 6th International Conference on Future Networks & Distributed Systems (pp. 521-527).

[14] Rabbimov, A., Vafokulova, G., Razzokov, O., Rabbimov, E., Achilova, S., & Sattarov, K. (2022, May). Spring Characteristics of Dried Latex (*Ferula Assa Foetida* L.) and Flinders Rose (*Capparis Spinosa* L.) Plant Seeds. In International Scientific Conference on Agricultural Machinery Industry “Interagromash” (pp. 2141-2150). Cham: Springer International Publishing.

[15] Jonzokovich, M. K., & Abdulloevich, R. E. (2022). ECONOMIC PRINCIPLES OF DEVELOPMENT OF ADVERTISING SERVICES IN THE DIGITAL ECONOMY. NeuroQuantology, 20(20), 918.

[16] Rabbimov, E. (2021). РЕКЛАМА ХИЗМАТЛАРИНИНГ РИВОЖЛАНИШИГА ТАЪСИР ЭТУВЧИ ОМИЛЛАР ТАҲЛИЛИ. Материали конференцій МЦНД.

[17] Раббимов, Э. (2022). ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ РЕКЛАМНЫХ УСЛУГ В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ. Научный журнал транспортных средств и дорог, 2(2), 64-74.